

Replica a Giuliano Imperatore. Nuova edizione curata da Augusto Guida

Post Views: 627

A fine 2019 le Edizioni Dehoniane Bologna hanno dato alle stampe la seconda edizione riveduta ed ampliata della *Replica a Giuliano Imperatore* di Teodoro di Mopsuestia, che già il curatore, Augusto Guida, aveva pubblicato nel 1994.

La *Replica* è il primo testo composto da uno scrittore cristiano, intorno al 380 d.C., in risposta all'opera *Contro i Galilei* che Giuliano (l'imperatore romano noto come 'Apostata') ha scritto nel 363, poco tempo prima di morire, facendo particolare riferimento all'opera di Celso e Porfirio, con l'intento di confutare dottrina, principi cristiani e sacri testi dalla religione che lui stesso in un primo momento aveva abbracciato e da cui poi si era allontanato polemicamente e che egli riteneva la religione dei 'Galilei'. All'Apostata, con la *Replica*, risponde Teodoro, sicuramente il più importante teologo della scuola esegetica di Antiochia.

L'opera di Teodoro di Mopsuestia è in gran parte naufragata, ma rimangono ampi frammenti che già Augusto Guida (docente di lingua e letteratura greca al DIUM, Università di Udine) aveva pubblicato nel 1994 nella collana di Biblioteca patristica dell'editore. In tanti anni i suoi studi sono stati costantemente rivolti anche alla rilevanza storica e filologica del dibattito giuliano, e Guida ha pubblicato anche importanti articoli, tra cui è importante citare alcuni contributi: *Un anonimo panegirico per l'imperatore Giuliano (Anon. Paneg. Iul. Imp.)*, ed. by Augusto Guida, Studi / Accademia Toscana di Scienze e Lettere La Colombaria, 107 – Studi e Testi per il Corpus dei Papiri Filosofici Greci e Latini, 4 (Firenze: Olschki, 1990); *Replica a Giuliano imperatore: Adversus criminationes in*

Christianos Iuliani imperatoris, ed. by Augusto Guida, Biblioteca Patristica, 24 (Firenze: Nardini, 1994); Augusto Guida, 'La prima replica cristiana al Contro i Galilei di Giuliano: Teodoro di Mopsuestia', in *Pagani e cristiani da Giuliano l'Apostata al sacco di Roma: atti del Convegno Internazionale di Studi: (Rende, 12/13 novembre 1993).*, ed. by Franca Ela Consolino, Studi di Filologia Antica e Moderna, 1 (Soveria Mannelli: Rubbettino, 1995), pp. 15-33; Augusto Guida, 'Un nuovo frammento della replica a Giuliano di Teodoro di Mopsuestia', *Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata*, N. S., 53 (1999) 57-65; Augusto Guida, 'Giuliano a teatro e un improbabile Patroclo: a proposito di Misopogon 351b', *Eikasmos*, 27 (2016) 235-240. Ce n'era abbastanza per giustificare la nuova edizione, soprattutto per un nuovo e rilevante passo della *Replica* (Guida 1999), ma altre ricerche sono seguite, e un rinnovato interesse per la produzione esegetica, omiletica e teologica di Teodoro di Mopsuestia e di tutta la scuola antiochena, ha convinto l'autore e l'editore a dare alle stampe il volume, con l'apporto significativo dell'Università di Udine.

L'opera è un'edizione critica che inizia con un'ampia introduzione molto interessante sia per lo studioso sia per il lettore curioso di conoscere la materia; seguono il testo critico dei frammenti greci con la traduzione italiana e un ampio commento filologico e storico che appassionano il lettore sul dibattito, sulle motivazioni che indussero Giuliano a polemizzare con i Cristiani e Teodoro a replicare con profondità di giudizio e filologica analisi dei passi giuliane. Una importante appendice riporta altri testi di Teodoro in risposta a varie obiezioni pagane agli scritti neotestamentari, risalenti da Giuliano.

Infine, l'indice analitico che molto saggiamente riporta anche i riferimenti al testo greco.

Il volume è interessante per chi vuole approfondire il tema avvalendosi dei nuovi passi e testimonianze ed è aggiornato appunto con i nuovi studi dell'Autore e di altri studiosi. Il metodo scelto privilegia chiaramente l'esegesi letterale e puntuale del testo ed offre spunti per ripercorrere la storia del pensiero cristiano e patristico in particolare per quanto riguarda le controversie fra cristiani e pagani nel IV secolo e in generale per la storia religiosa e culturale del Tardoantico.

La prima edizione, *Replica a Giuliano imperatore* di Teodoro di Mopsuestia (Guida 1994) fu pubblicata nel volume 24 della 'Biblioteca Patristica' ed ebbe un unanime consenso di critica e recensori illustri come Michele Cataudella (in *Sileno* 20 (1994), p. 473), Gianfranco Ravasi ed altri. Dopo 25 anni, Augusto Guida sente imporsi l'esigenza di una nuova edizione sia, come detto, per i suoi ulteriori studi, sia per esempio il susseguirsi di numerosi convegni e varie riflessioni e approfondimenti che l'Autore cita, ad es. quella di Felix Thome con uno studio del 2004 su Teodoro di Mopsuestia dedicato anche ai frammenti della *Replica a Giuliano*.

[Questo articolo riporta la prima parte di una recensione, la cui versione completa è possibile leggere in [questo link di Ondaiblea, Rivista del Sudest](#)]

Salvo Micciché

Tag: [Augusto Guida](#), [Filologia](#), [Patristica](#), [Storia](#), [Tardoantico](#)